

**METAMORFOZA DESTINULUI LITERAR ÎN CONTEXTUL REPRESIUNII
COMUNISTE: ANDREI CIURUNGA „MEMORII OPTIMISTE”**
*The Metamorphosis of Literary Destiny in the Context of Communist Repression:
Andrei Ciurunga’s „Optimistic Memoirs”*

CZU: 821.135.1.09(092)
DOI: 10.5281/zenodo.19467104

Elisaveta IOVU

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0222-8079>

Doctor în filologie, cercetător științific

Universitatea de Stat din Moldova

I. P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni,

Email: iovelisaveta85@gmail.com

Summary. Ciurunga’s volume „Optimistic Memories” is a testament to communist repression and the resilience of the human spirit. The work is distinguished by its „optimistic” perspective, which transforms the traumatic experience into an act of life-affirmation, focusing on the „endurable” aspects of detention to emphasize human dignity. This approach was a conscious choice to present hope in the face of the regime. The establishment of the communist regime in Romania after 1944 was a brutal process, accompanied by repression, censorship, and the persecution of intellectuals, who were considered a threat. Ciurunga was arrested three times. During his imprisonment, he developed ingenious methods of preserving his work, from memorizing and writing on cement bags to inventing the „decastech” and sewing titles into clothing. His poems circulated orally among the prisoners and reached international radio stations, becoming a symbol of anti-communist resistance. After his release, he continued to publish under pseudonyms until his belated rehabilitation.

Key words: Optimistic Memoirs, resistance, communist repression, Canal, Jilava, Gherla

Opera lui Andrei Ciurunga, „Memorii optimiste: Evocări și versuri din închisori”¹, reprezintă o contribuție esențială la înțelegerea impactului represiunii comuniste asupra intelectualilor români și a rezilienței spiritului uman. Memoriile sale, intitulate „optimiste”, nu constituie un inventar al rănilor sau al mormintelor, ci o mărturie a rezistenței și a puterii artei. Această abordare reflectă decizia conștientă a autorului de a prezenta doar suportabilul din toată odiseea închisorilor sale, insuportabilul l-a păstrat pentru sine². Acest „optimism” nu denotă o negare a suferinței, ci o alegere deliberată de a sublinia reziliența și demnitatea umană. În acest sens, chiar titlul „Memorii optimiste” devine un act de sfidare subtilă, punând sub semnul întrebării pretențiile regimului de control absolut și de anihilare psihologică. Această perspectivă sugerează că, în fața unei puteri copleșitoare, lumea interioară a omului, capacitatea de speranță și spiritul creator au rămas neînfrânte, subminând implicit afirmațiile totalitare ale regimului și oferind o lumină a rezilienței.

Perioada postbelică în România a fost marcată de o transformare radicală a peisajului politic. După august-septembrie 1944, sub influența decisivă sovietică, a început un proces

¹ Andrei Ciurunga, *Memorii optimiste: Evocări și versuri din închisori*. București: Editura Fundației Culturale Române, 1992, 176 p

² Andrei Ciurunga, *Înmormântat în vis ca-ntr-o zăpadă*, in: *Memorii optimiste: Evocări și versuri din închisori*. București: Editura Fundației Culturale Române, 1992, pp. 108-111.

rapid și brutal de „comunizare a României”. Acesta a implicat demantelarea sistematică a instituțiilor democratice și impunerea unei ideologii totalitare, însoțită de o preluare treptată, dar violentă, a aparatului de stat. Securitatea a devenit instrumentul principal al acestei represiuni, utilizând metode de supraveghere, arestări arbitrare și interogatorii coercitive, menite să frângă voința indivizilor³. Intelectualii, în special scriitorii și poeții, au fost ținte privilegiate ale regimului comunist. Aceștia erau percepuți ca un „ghimpe în ochii dictatorilor” din cauza capacității lor de gândire independentă, de analiză critică și de influență asupra opiniei publice⁴. Metodele de persecuție includeau „linșajul mediatic” și „uciderea în efigie” prin intermediul presei comuniste. Acestea erau adesea „pigmentate strategic” cu reacții fabricate ale unor presupuși „oameni ai muncii”, menite să delegitimeze și să dezumanizeze persoanele acuzate⁵. Scopul acestor tactici era dublu: pe de o parte, discreditarea publică și dezumanizarea intelectualilor, justificând astfel brutalizarea lor ulterioară și prevenind orice simpatie publică; pe de altă parte, inocularea unei frici generalizate și a autocenzurii în rândul populației, extinzând controlul regimului dincolo de zidurile închisorii, până în mintea cetățenilor.

Tortura psihologică, aplicată în timpul interogatoriilor și detenției, viza „umilirea, înfricoșarea și distrugerea psihică” a intelectualilor, așa cum demonstrează cazul lui Anton Golopenția⁶. Această persecuție sistematică a intelectualilor, inclusiv a scriitorilor, urmărea să demonteze țesătura culturală și intelectuală pre-comunistă a României, înlocuind-o cu una nouă, conformă ideologiei. Metamorfoza destinului literar pentru figuri precum Ciurunga nu a fost, așadar, doar o odisee personală, ci un microcosmos al unei încercări societale mai ample de a controla gândirea și expresia. În acest context, însăși acțiunea de a scrie și de a păstra poezia în închisoare a devenit un act profund de rezistență, menținând o legătură vitală cu tradiția intelectuală și națională suprimată.

Sistemul penitenciar comunist, cunoscut sub denumirea de „Gulagul românesc”, a fost o rețea extinsă de lagăre de muncă forțată și închisori, concepute nu doar pentru pedeapsă, ci și pentru „reeducare” sau eliminarea fizică a „dușmanilor poporului”. Condițiile erau dure, incluzând supraaglomerare extremă, lipsă de igienă, alimentație inadecvată și muncă forțată brutală, ceea ce ducea frecvent la boli, invaliditate și decese pe scară largă.

Prima arestare (1944–1949): Destinul literar al lui Andrei Ciurunga a fost marcat de represiunea comunistă încă de la primele sale manifestări publice. După ce a fugit din calea războiului, odată cu invazia trupelor sovietice în nordul Basarabiei și Bucovina, Ciurunga s-a stabilit cu familia în Brăila, un oraș pe care îl vedea pentru prima dată: „Mă stabilisem deci cu familia în frumosul oraș dunărean, unde se născuse bunica și pe care-l vedeam prima oară [...] orașul, cu străzi radiare, drepte și lungi, aducea cu orașele noastre basarabene, portul era ceva cu totul nou pentru mine”⁷. Aici, s-a angajat imediat în jurnalism, lucrând la ziarul „Expresul”, unde a publicat articolul intitulat „Sunt prezent aici”. Conținutul acestui

³ *Linșarea intelectualilor în perioada comunistă. Cazurile Golopenția și Mărgineanu*, <https://www.syntopic.ro/linsarea-intelectualilor-in-perioada-comunista-cazurile-golopenția-si-mărgineanu/> (consultat 6.08.2025)

⁴ Dănuț Zuzeac, *Lista scriitorilor români închiși după gratii pentru că „au uneltit împotriva regimului comunist”*, <https://adevarul.ro/stiri-locale/suceava/lista-scriitorilor-romani-inchisi-dupa-gratii-1668210.html> (consultat 6.08.2025)

⁵ *Linșarea intelectualilor în perioada comunistă. Cazurile Golopenția și Mărgineanu*,

⁶ *Ibidem*.

⁷ Andrei Ciurunga, *Sunt prezent aici*, in: *Memorii optimiste: Evocări și versuri din închisori*. București: Editura Fundației Culturale Române, 1992, pp. 7-11.

articol exprima o adeziune clară la ideologia Partidului Național-Liberal și o opoziție față de „alte ideologii colorate” (o aluzie implicită la comunism), pledând pentru „dreptate socială, libertate individuală și proprietate particulară”⁸.

Contextul politic al vremii era extrem de tensionat. La 8 noiembrie 1945, în centrul Brăilei, a avut loc un miting pro-rege, organizat ca răspuns direct la manifestația muncitorească organizată de autoritățile comuniste la 7 noiembrie, în slava lui Stalin și a Marii Revoluții din Octombrie. La doar câteva zile după mitingul pro-rege, pe 14 noiembrie 1945, Ciurunga a fost arestat, acuzat de „incitare la dezordine” și considerat „autorul moral” al întregii manifestații, din cauza articolului său publicat în „Expresul”⁹. Răspunsul rapid și sever al regimului la articolul lui Ciurunga, culminând cu arestarea sa la doar câteva zile după miting și acuzația de „autor moral”, demonstrează suprimarea agresivă a libertății de exprimare și a disidenței politice în România postbelică. Această reacție rapidă subliniază focalizarea imediată a regimului pe controlul discursului public și eliminarea oricărei forme de opoziție percepută, chiar înainte de consolidarea sa deplină la putere.

A fost deținut timp de 29 de zile la penitenciarul Brăila, unde a fost închis alături de alți participanți la manifestație și unde l-a întâlnit pe prietenul său, poetul Marcel Gafton. În timpul acestei prime detenții, Ciurunga a scris 29 de poezii, răspunzând solicitărilor prietenilor de a le oferi „noutăți” pentru „șezătorile” pe care le organizau seara în celulă, chiar sub ochii și în azul gardienilor „debusolați”¹⁰. Un exemplu al ingeniozității sale în fața cenzurii a fost publicarea uneia dintre aceste poezii în ziarul local „Facla”. Pentru a trece mai ușor de cenzură, a dat-o fals cu 1942, sugerând că ar fi fost scrisă într-o închisoare a mareșalului Antonescu, unde de fapt nu fusese niciodată. La corectură, a înlăturat data, provocând furia cenzorilor la apariția ziarului¹¹.

După eliberarea sa, Ciurunga a fost angajat la ziarul „Ancheta”, condus de S. Păstorescu. Deși devenise „o figură populară” în Brăila și era considerat „de-al casei” la „Ancheta”, publicând versuri număr de număr și participând chiar în juriile concursurilor de poezie, salariul său era modest, abia acoperind costul țigărilor și câteva kilograme de mălai pentru familie¹². Experiențele timpurii ale lui Ciurunga cu cenzura și propaganda, vizibile la „Facla”, „Ancheta” și „Înainte”, dezvăluie natura insidioasă a controlului regimului asupra informației și expresiei artistice. Actul său de a antedata o poezie pentru a eluda cenzura este un exemplu timpuriu și ingenios al jocului de-a șoarecele și pisica dintre artiști și stat. Acest lucru prefigurează metodele sale ulterioare, mult mai elaborate, de păstrare a operei sale în închisoare și subliniază conflictul inerent dintre libertatea creativă și controlul totalitar, forțând scriitorii să se conformeze sau să caute mijloace clandestine de exprimare. Această perioadă marchează începutul metamorfozei sale literare, unde scrisul devine un act de sfidare, nu doar o simplă activitate jurnalistică.

În februarie 1948, ziarul „Ancheta” a fost suprimat, iar Ciurunga s-a trezit în rolul de „gropar” al ziarului, confruntându-se cu dificultăți în a-și găsi un loc de muncă în presă¹³. Ulterior, a început să lucreze la ziarul de partid „Înainte”, după o scurtă perioadă de „ucenicie

⁸ *Ibidem*, p. 9.

⁹ *Ibidem*, p. 10.

¹⁰ *Ibidem*, p. 11.

¹¹ *Ibidem*, p. 11.

¹² Andrei Ciurunga, *Redactor la „Ancheta”*, in: *Memorii optimiste: Evocări și versuri din închisori*. București: Editura Fundației Culturale Române, 1992, pp. 12-19.

¹³ Andrei Ciurunga, *Poeme de dincoace*, in: *Memorii optimiste: Evocări și versuri din închisori*. București: Editura Fundației Culturale Române, 1992, pp. 20-30.

politică” la Organizația Județeană a Tineretului Muncitoresc. Atmosfera de la „Înainte” era total diferită de cea de la „Ancheta”: se muncea „crispat”, câte zece ore pe zi, iar textele erau modificate pentru a se conforma liniei partidului, adevărul fiind adesea „mistificat”. Ciurunga lucra cu „silă și frică” la redactarea paginilor de tineret, femei și, ulterior, culturală¹⁴.

În această perioadă, Ciurunga a luat decizia de a-și aduna poeziile într-un mic volum, intitulat „Poeme de dincoace”, tipărind aproximativ 30-40 de exemplare pentru el și prietenii săi. Conținutul acestui volum era extrem de riscant: includea aluzii vădite la Basarabia, aflată sub ocupație rusească și considerată subiect tabu, precum și versuri cu un caracter net anticomunist, imposibil de publicat prin cenzura oficială. Mama sa, conștientă de pericol, l-a sfătuit să le pună pe foc, dar Ciurunga a refuzat, posedat de „demonul aventurii” și simțind „aura vitejiei” de a fi realizat un act temerar într-o vreme în care chiar și cel mai neînsemnat manifest era pedepsit cu ani grei de închisoare¹⁵. Un incident la tipografie, în care unele poezii „amenințătoare” au fost distruse, a fost interpretat de Ciurunga ca un semn că „zeii îi sunt împotriva”¹⁶.

A doua arestare (1950–1954): Andrei Ciurunga a fost arestat pe 2 februarie 1950, la scurt timp după concedierea sa disimulată de la revista „Flacăra”. Agenții Securității au percheziționat violent locuința sa, căutând în mod specific placheta „Poeme de dincoace”, pe care mama sa, înștiințată la timp, o arsesse cu puțin înainte. Acuzațiile aduse au fost de „crimă împotriva păcii”, bazate pe volumul său de poezii din 1944, „Cântece de dor și de război”, care conținea versuri antistaliniste¹⁷. Inițial, a existat chiar un plan de extrădare a sa în Uniunea Sovietică, pentru a fi judecat în Basarabia, un scenariu care a fost evitat în ultimul moment. Acuzația de „crimă împotriva păcii” subliniază utilizarea de către regim a legilor retroactive și paranoia sa față de orice formă de sentiment național pre-comunist.

Condițiile de detenție au variat semnificativ între penitenciare, ilustrând un sistem stratificat. La **Văcărești**, unde a ajuns în septembrie 1950, Ciurunga a fost deținut într-o secțiune izolată, destinată „criminalilor de război” – o categorie largă ce includea ofițeri, magistrați, scriitori și preoți. În ciuda faptului că era închis, el a descris condițiile (paturi cu saltele, perne, pături) ca fiind „ca la mama acasă” în comparație cu experiențele ulterioare. Aici, a avut ocazia să-l întâlnească pe scriitorul I. Peltz¹⁸. Contrastul puternic dintre condițiile de la Văcărești și cele de la Jilava sugerează un sistem deliberat, pe mai multe niveluri, de detenție. Văcărești, unde erau închiși adesea intelectuali, oferea condiții fizice ușor mai bune, posibil pentru a facilita interogatoriile sau pentru a menține o aparență de „legalitate” în cazul unor deținuți de profil înalt. În schimb, Jilava era concepută pentru deumanizare pură și distrugere fizică, prin supraaglomerare extremă și condiții insalubre, dezvăluind intenția regimului de a frânge voința opozițivilor politici prin suferință sistematică.

La **Jilava**, unde a fost transferat în iunie 1951, situația era radical diferită. Cunoscută și ca „Fortul 13”, Jilava era o închisoare subterană caracterizată prin umezeală permanentă și celule „negre” (fără ferestre), folosite pentru deținuții recalitranti, unde se turnau găleți cu apă pe jos. Supraaglomerarea era extremă, cu 50-60 de persoane într-o încăpere destinată pentru 10-15. Deținuții dormeau pe priciuri etajate din lemn, pe rogojini putrezite sau direct pe ciment. Ciurunga a remarcat că a „picat vara”, deoarece iarna la Jilava însemna „moarte

¹⁴ Andrei Ciurunga, *Poeme de dincoace*, pp. 25-26.

¹⁵ *Ibidem*, p. 22.

¹⁶ *Ibidem*, p. 23.

¹⁷ Andrei Ciurunga, *Am spintecat Dobrogea cu lopata*, in: *Memorii optimiste: Evocări și versuri din închisori*. București: Editura Fundației Culturale Române, 1992, pp. 31-77.

¹⁸ Andrei Ciurunga, *Am spintecat Dobrogea cu lopata*, p. 42.

curată”¹⁹. Aici a întâlnit alți scriitori și publiciști, precum Horia Nițulescu, George Ivașcu, Nicolae Davidescu etc.

Munca forțată la **Canalul Dunăre-Marea Neagră** a reprezentat o altă etapă brutală a detenției sale. Transportul către Canal a fost „teribil de greu”, o călătorie de două zile într-un vagon-dubă sufocant, cu o sută de oameni înghesuți, reprezentând, după un calcul macabru, „o mie cincizeci de ani” de închisoare: „Cineva, ca să ne mai descreețim frunțile, s-a oferit să calculeze câți ani de temniță însumam noi, toți cei o sută din dubă. Au ieșit o mie cincizeci de ani, cu câteva sute mai mulți decât timpul scurs de la întemeierea Țărilor Românești!”²⁰. Această călătorie, descrisă ca „un mileniu pe roți”, depășește o simplă descriere a transportului, transformându-se într-o metaforă puternică pentru povara istorică imensă și suferința colectivă impusă de regim. Munca forțată la Canal nu viza doar obținerea de rezultate economice, ci era un act simbolic de frângere a spiritului „dușmanilor” națiunii, forțându-i să construiască „realizările” regimului cu propriile trupuri, îngropând la propriu trecutul.

Primul contact al lui Ciurunga cu Canalul, într-o zi frumoasă de toamnă, a adus o bucurie efemeră de a vedea soarele după luni de celulă, bucurie rapid înlocuită de realitatea brutală a muncii forțate, unde „mulți dintre cei veniți își vor lăsa oasele în gropile de pe-aici”²¹. La **Poarta Albă**, a avut un scurt moment de alinare, reîntâlnindu-l pe I. Peltz în infirmeria coloniei. La **Taşaul**, în vara anului 1952, a fost transferat după un incident provocator de Paști, când a declarat: „În timpul schimbului meu a înviat Hristos!”²². Pe acest șantier, a fost martor la profanarea mormintelor unui cimitir în timpul lucrărilor. Ulterior, din cauza incapacității de a îndeplini normele draconice, a fost mutat la munci agricole mai puțin solicitante, în grădinile de zarzavat, de exemplu.

După o percheziție în care i-au fost descoperite poeziile, Ciurunga a fost trimis la **Brigada 0**, o unitate de „exterminare” unde rația de hrană era redusă la jumătate, norma de lucru era dublă, iar dreptul la pachet și la vizite era suprimat. Cu toate acestea, poeziile sale erau învățate cu entuziasm și circulate printre noii săi camarazi. Brigada 0 reprezintă o paralelă directă cu cele mai brutale aspecte ale Gulagului sovietic, demonstrând disponibilitatea regimului de a împinge prizonierii la moarte în timp ce le exploata forța de muncă²³. În noiembrie 1952, a ajuns la colonia **Coasta-Galeșu**, unde deținuții erau forțați să lucreze la diguri în condiții de mocirlă, preferând gerul iernii pentru a putea săpa pământul înghețat. Aici și-a regăsit prieteni vechi și și-a făcut alții noi, inclusiv pe poetul Constantin Salcia și studentul Mihai Vrabie. Un student i-a dăruit în secret o carte de poezii de Eminescu, pe care Ciurunga a prețuit-o ca pe o „Evanghelie”²⁴.

Solidaritatea dintre deținuții politici a fost un factor crucial în supraviețuirea lor. Ciurunga a subliniat importanța acestei legături, afirmând că „fără pâine și apă se mai putea rezista, dar fără prieteni, nu”²⁵. Această solidaritate se manifesta prin recitaluri comune, transmiterea orală a poeziilor și acte colective de sfidare. Refuzul deținuților de a construi carcere noi pentru pedepsirea altor deținuți recalitranti evidențiază un act colectiv de sfidare. Chiar și după moartea lui Stalin, care a adus o speranță efemeră de eliberare, prizonierii au fost forțați să execute sarcini absurde, cum ar fi construirea de jucării, apoi de case pentru

¹⁹ *Ibidem*, p. 46.

²⁰ *Ibidem*, p. 51.

²¹ *Ibidem*, p. 52.

²² *Ibidem*, p. 56.

²³ *Ibidem*, p. 67.

²⁴ *Ibidem*, p. 69.

²⁵ *Ibidem*, pp. 68-69.

ofițerii de Securitate. Andrei Ciurunga a fost eliberat pe 13 mai 1954, cu o întârziere de 100 de zile față de data inițială prevăzută. Bilanțul său după anii de închisoare și Canal a fost „rodnic”: „câțiva prieteni buni la activ, o experiență bogată de viață, câte-o toană de reumatism prin părțile esențiale și câteva zeci de poezii rupte din inimă”²⁶.

A treia arestare (1954–1958): Eliberarea lui Andrei Ciurunga pe 13 mai 1954, cu o întârziere de 100 de zile față de data prevăzută, a marcat începutul unei perioade de dificultăți semnificative de reintegrare în societate. Sentimentul său profund de a se întoarce „nicăieri” reflecta lipsa unui loc sau a unui scop clar într-o societate profund alterată de regimul comunist. Luptele sale inițiale pentru a-și găsi un loc de muncă au fost evidente: a fost nevoit să accepte slujbe prost plătite, precum cea de om de serviciu la creșa „Viitorul” și apoi de portar, trimitând o parte din salariul său modest mamei sale. Frustrarea sa era palpabilă, neputând înțelege de ce mai era considerat „dator” statului după ce „plătise” pentru presupusele sale crime, ceea ce reflecta ostracizarea socială și profesională continuă. Întârzierea de 100 de zile în eliberarea sa, alături de dificultățile imediate de a-și găsi un loc de muncă și de refuzul Uniunii Scriitorilor de a-l accepta, ilustrează politica regimului de „monitorizare” și „descalificare” a foștilor deținuți politici. Aceasta nu viza doar pedepsa în timpul detenției, ci și asigurarea marginalizării lor continue și împiedicarea reintegrării lor în viața intelectuală sau publică, neutralizând astfel potențiala lor influență și servind drept descurajare pentru alții.

Pentru a eluda aceste restricții, Ciurunga a recurs la publicarea de careuri și chiar de versuri în reviste precum „Rebus” și „Urzica”, sub diverse pseudonime, printre care Radu Calomfir, Matei Scutaru și Nicu E. Grădinaru. Sub una dintre aceste identități false, a reușit chiar să câștige un premiu²⁷. Utilizarea pseudonimelor de către Ciurunga pentru a publica este un exemplu puternic de „disidență internă” într-un sistem totalitar. Aceasta demonstrează modul în care oamenii creativi s-au adaptat la cenzura omniprezentă, găsind modalități ascunse de a-și menține o prezență publică și de a se exprima, chiar și anonim. Ironia câștigării unui premiu sub un pseudonim subliniază absurditatea unui sistem care, în același timp, suprima și, fără să vrea, recompensa talentul, atâta timp cât acesta rămânea „neidentificat” ideologic.

Viața personală a lui Ciurunga părea să se stabilizeze, căsătorindu-se cu Ina în noaptea de Revelion 1957–1958. Însă, la mai puțin de un an de la căsătorie, în noaptea de 28 noiembrie 1958, a fost arestat din nou. Ofițerii Securității au bătut la ușă, căutând în mod specific poeziile sale din închisoare: „Mi-au pus cătușe la mâini și m-au luat. Ina abia a avut timp să-mi așeze câteva schimburi într-o valiză, și dus am fost șase ani. Rămâneau în urma mea două femei îngrozite – ca să nu mai vorbesc de disperarea mamei de la Brăila - o casă răvășită până-n tavan și-o ușă făcută zob de zelul revoluționar al exponenților clasei muncitorești”²⁸. A fost acuzat că a scos poeziile din închisoare și că acestea au fost ulterior difuzate în străinătate. Acest lucru a avut loc în ciuda faptului că Securitatea știa că nu părăsise țara și că nu se întâlnește cu cetățeni străini²⁹. Această a treia arestare, declanșată de circulația poeziilor sale din închisoare, confirmă amenințarea profundă pe care regimul o percepea într-o voce artistică autentică și necontrolată.

²⁶ *Ibidem*, p. 77.

²⁷ Andrei Ciurunga, *M-am întors nicăieri*, în: *Memorii optimiste: Evocări și versuri din închisori*. București: Editura Fundației Culturale Române, 1992, pp. 78-86.

²⁸ Andrei Ciurunga, *M-am întors nicăieri*, p. 86

²⁹ Andrei Ciurunga, *Nu-s vinovat față de țara mea*, în: *Memorii optimiste: Evocări și versuri din închisori*. București: Editura Fundației Culturale Române, 1992, pp. 87-107.

După a treia sa arestare, Andrei Ciurunga a fost transferat la închisoarea militară **Malmaison** din București, unde a petrecut aproximativ trei săptămâni singur într-o celulă, așteptând procesul. Aici, a împărțit pentru scurt timp celula cu scriitorul Ovid Densusșeanu-fiu: „Cinstirea părintelui nu avusese nici un efect asupra soartei feciorului”³⁰

Ulterior, a fost transferat din nou la **Jilava**, care, după șapte ani de la prima sa detenție, rămăsese „teribila temniță subterană”, neschimbată în condițiile sale brutale. Aici, a întâlnit noi prieteni, printre care doctorul Emil Pleșea și tânărul ofițer Aurel Gulan. A continuat să compună și să disemineze oral versurile sale, inclusiv poezia „Nu-s vinovat față de țara mea”, care s-a răspândit rapid printre deținuți. În mai 1959, i-a fost comunicată sentința tribunalului militar: 18 ani de muncă silnică pentru „crimă de uneltire contra ordinii sociale”, o sentință pe care a întâmpinat-o cu un râs sfidător. Râsul sfidător al lui Ciurunga la auzul sentinței de 18 ani de muncă silnică și compunerea ulterioară a poeziei „Nu-s vinovat față de țara mea” reprezintă o victorie psihologică profundă asupra opresorilor săi. Această reacție demonstrează că, în ciuda eforturilor regimului de a-l distruge, spiritul său nu a fost frânt, ci a găsit o modalitate de a-și afirma demnitatea și inocența, transformând umilința în rezistență.

A fost transferat la **Salcia**, una dintre coloniile de muncă forțată de-a lungul brațului Borcea al Dunării. Condițiile erau cumplite, cu barăci „nenorocite”, paie putrezite pe post de paturi, hrană insuficientă și un efort fizic imens necesar pentru construirea digurilor, ceea ce a dus la îmbolnăviri și decese pe scară largă. Cu toate acestea, solidaritatea dintre deținuții politici era puternică, iar aceștia găseau modalități de a-și face viața „suportabilă” prin discuții, jocuri și povestiri.

În vara anului 1960, colonia Salcia a fost dispersată, iar Ciurunga a fost trimis într-un lagăr unde a fost nevoit să plivească buruienile din orez timp de opt ore pe zi, desculț în apă fierbinte, suferind de iritații ale pielii și atacuri de lipitori: „desculți și cu pantalonii suflecați până sus, ca să nu ni se ude. Soarele puternic făcea ca apa să frigă, iar oglinzile ei incandescente ne ardeau ca o flacără fluierile picioarelor. Toți aveam pielea iritată, crăpată, și ea ne ustura mai ales noaptea, prin somn. Ba chiar mai veneau și zecile de lipitori să ne sugă tocmai pe noi, cei care nu aveam nici așa destul sânge în trupurile stoarse de vlagă!”³¹. În octombrie 1960, a fost transferat la colonia **Grădina**, pentru munci agricole întârziate în Balta Brăilei, unde culegeau știuleți de porumb înghețați cu mâinile goale, în luna noiembrie.

După ce a contractat febră tifoidă și a fost spitalizat în Constanța, în ianuarie 1961, a fost mutat la **Stoienesti**, într-o baracă rezervată foștilor pacienți cu tifos. Paradoxal, teama gardienilor de microbi a dus la o supraveghere mai puțin strictă, permițând o relativă libertate, în ciuda frigului extrem și a lipsei de încălzire. Baraca de tifos prezintă o situație unică și paradoxală, în care teama gardienilor de contagiune a creat, fără să vrea, un mic spațiu de libertate relativă și activitate intelectuală (o mini-biblioteca). Aceasta subliniază modul în care, chiar și într-un sistem totalitar rigid controlat, circumstanțe neprevăzute sau slăbiciuni umane puteau crea fisuri pe care prizonierii le exploatau pentru a-și menține viețile intelectuale și spirituale.

Ulterior, a fost transferat la **Gherla** unde a întâlnit un nou cerc de intelectuali, printre care Constantin Meiu, doctorul Dorin Palade, profesorul Aurelian Popescu, hatmanul Ion Tobă, aviatorul Tudor Greceanu, doctorul Sergiu Al-George, Doru Novacovici, deși a remarcat și prezența „turnătorilor” printre deținuți. Pentru „reeducare”, deținuții erau forțați să urmărească filme și să citească ziare. Faptul că erau numiți simplu „Mă” l-a inspirat pe

³⁰ Andrei Ciurunga, *Nu-s vinovat față de țara mea*, p. 89-90

³¹ *Ibidem*, pp. 95-96.

Ciurunga să compună o poezie, transformând această umilință într-o formă de rezistență artistică: „În zdrențele-acestea vârgate,/ priviți cât de bine îmi stă, /Cândva eram „Domnule” poate, /Azi nu-s decât „Mă!” //Diplome? Titluri abia înțelese?! /Ce vorbe netrebnice, mici! /Eu, pentru lumea cu stele și trese, /sunt: „Mă, tu de colo!” sau: „Mă, tu de-aici!” //Ascult cum mă strigă, c-un zâmbet subțire,/ și-mi vine să râd că-ntr-o zi, uluiți, /îmi vor spune-n poziție de drepți la ieșire: /- „Domnule Mă, să trăiți!”³² Andrei Ciurunga a fost eliberat pe 1 august 1965, odată cu decretul de amnistie din iunie 1964, după 10 ani de detenție.

Păstrarea creației literare în condiții extreme: Capacitatea lui Andrei Ciurunga de a-și păstra și transmite creația literară în condițiile extreme ale detenției comuniste reprezintă o mărturie remarcabilă a ingeniozității umane și a puterii artei. Pe parcursul anilor de închisoare, Ciurunga a dezvoltat și adaptat metode din ce în ce mai sofisticate și clandestine pentru a-și conserva poeziile, pe măsură ce represiunea se intensifica și materialele deveneau tot mai rare.

Inițial, în timpul primei sale detenții de 29 de zile la Brăila, Ciurunga a reușit să scrie 29 de poezii, pe care le-a memorat și le-a transmis oral camarazilor săi. Ulterior, la Canal, unde condițiile erau mult mai dure, el a recurs la materiale improvizate, folosind „bucăți întregi de saci de ciment, tăiate frumos și cusute în formă de carnețel” pentru a-și transcrie poeziile pe care le păstrase în memorie timp de peste doi ani³³. Această adaptare demonstrează o persistență remarcabilă în fața privațiunilor.

La Salcia, confruntat cu o lipsă acută de hârtie, Ciurunga a inventat „decastihul” – o formă fixă, pur mnemotehnică, de zece versuri (un vers, un distih, o terțină și un catren cu două familii de rime), concepută special pentru a facilita stocarea unui număr mare de versuri în memorie³⁴. Evoluția metodelor de conservare ale lui Ciurunga, de la simpla memorizare la scrierea pe saci de ciment, inventarea decastihurilor și coaserea titlurilor în îmbrăcăminte, reflectă o adaptare directă și ingenioasă la severitatea crescândă a condițiilor de închisoare și a supravegherii. Această ingeniozitate este o dovadă profundă a nevoii umane de exprimare creativă și de supraviețuire intelectuală, chiar și atunci când se confruntă cu eliminarea sistematică a artefactelor personale și suprimarea deliberată a vieții intelectuale.

Inovațiile au continuat. La Stoienești, a decis să scrie doar titlurile poeziilor pe mici bucăți de hârtie, pe care le-a cusut apoi în cureaua pantalonilor, purtând-o permanent asupra sa. Această metodă ingenioasă a fost realizată cu ajutorul lui Ionel Diaconu³⁵. La Gherla, unde hârtia lipsea cu desăvârșire, Ciurunga, tot cu ajutorul lui Ionel Diaconu, a dezvoltat o metodă și mai ingenioasă: „scria” titlurile cu acul și ața pe bucăți de țesătură din cămașă, ascunse în căptușeala unui cojocel fără mâneci. Această metodă asigura că poeziile rămâneau nedetectate în timpul perchezițiilor, deoarece materialul nu foșnea ca hârtia³⁶.

Circulația orală a versurilor sale a avut un impact considerabil, depășind zidurile închisorii. Poeziile lui Ciurunga nu erau doar memorizate de el, ci și învățate „pe de rost” de „zeci, poate sute de deținuți”, fiind transmise oral. Aceste versuri „depășiseră sârmele coloniei și circulau de-a lungul canalului și prin închisori”³⁷. Mai mult, un aspect crucial al impactului operei sale a fost faptul că unele dintre poeziile sale au fost „citite la emisiunile

³² *Ibidem*, p. 106.

³³ Andrei Ciurunga, *Am spintecat Dobrogea cu lopata*, p. 67.

³⁴ Andrei Ciurunga, *Nu-s vinovat față de țara mea*, p. 92.

³⁵ *Ibidem*, p. 101.

³⁶ *Ibidem*, p. 102.

³⁷ Andrei Ciurunga, *Am spintecat Dobrogea cu lopata*, p. 67.

în limba română ale posturilor străine de radio – Europa Liberă, BBC, Vocea Americii – iar altele apăruseră în publicațiile de peste hotare”³⁸. Faptul că poeziile lui Ciurunga au depășit zidurile închisorii și au ajuns la posturi de radio internaționale, demonstrează puterea profundă a artei ca instrument de rezistență și ca mijloc de transmitere a adevărului în regimurile totalitare. Astfel, lupta personală a lui Ciurunga s-a transformat într-un simbol al disidenței anticomuniste mai largi și o mărturie a spiritului uman durabil, care nu poate fi pe deplin îngrădit de sârmă ghimpată. Declarația sfidătoare a lui Ciurunga către ofițerul politic Chirion, „Degeaba mi-ai confiscat carnetelul cu versuri, domnule ofițer politic Chirion! Acele poezii au făcut aripi de albatros și n-au putut fi oprite de sârmele dumitale ghimpate!”³⁹, sintetizează triumful artei sale asupra represiunii.

Parcursul lui Ciurunga, de la jurnalist angajat politic la poet clandestin și, în cele din urmă, la memorialist, ilustrează modul în care un intelectual își poate păstra integritatea și vocea creativă în fața unui regim totalitar. Metodele sale ingenioase de păstrare a poeziilor – de la memorizare și scrierea pe saci de ciment, la inventarea decaștihului și coaserea titlurilor în îmbrăcăminte – demonstrează o adaptare extraordinară și o determinare neclintită de a-și salva opera. După 16 ani de tăcere sau de apariții sub pseudonime, Ciurunga a reușit să publice sub numele său, obținând o pensie de la Uniunea Scriitorilor și tipărind alte cărți. Această reabilitare târzie a confirmat importanța operei sale. Prin urmare, „Memorii optimiste” nu este doar o lucrare autobiografică, ci un document istoric și literar esențial al represiunii comuniste, o mărturie a rezistenței umane și o speranță că jertfele celor mai buni nu au fost în zadar, iar nedreptățile îndurate nu vor mai cădea vreodată asupra poporului român.

³⁸ *Ibidem*, p. 67

³⁹ Andrei Ciurunga, *Am spintecat Dobrogea cu lopata*, p. 68.